

ATSETILENDIOL QATORI BO‘LGAN ORGANIK BIRIKMALARNING SINTEZI VA AMALIY AHAMIYATI

Iskandarova M.U.

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistri

Annotatsiya. Maqolada muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan atsetilendiol qatori bo‘lgan organik birikmalarning sintezi va uning qo‘llanilishi haqidagi ma`lumotlar yoritib berilgan.

Аннотация. В статье освещается синтез органических соединений, представляющих собой ряд ацетилендиола, имеющих важное практическое значение, и информация о его применении.

Annotation. The article highlights the synthesis of organic compounds representing a number of acetylenediol, which are of great practical importance, and information on its application.

Kalit so‘zlar: organik sintez, katalizator, asetilen, spirt, atsetilendiol

Ключевые слова: ацетилен, спирт, ацетилендиол, органический синтез, катализатор, бутин-2-диол-1,4.

Keywords: acetylene, alcohol, acetylenediol, organic synthesis, catalyst, Butine-2-diol-1,4.

Bugungi kunda respublikamizda Navoiy azot OAJ da ishlab chiqariladigan asetilen asosida turli biologik xususiyatlarni namoyon etuvchi funksional guruhga ega bo‘lgan hosilalarni olish imkoniyati yaratilgan. Atsetilenni karbonil birikmalar bilan katalitik ta’sirlashishi natijasida asetilen spirtlari olishning nazariy va amaliy asoslarini yaratish, ular asosida yangi turdagi biologik faol moddalar sintez qilish va ularni ishlatish bilan bog‘liq amaliy muammolar yechimini topish dolzarb masala hisoblanadi [1].

Asetilen spirtlarini olish va ularning xossalarini o‘rganishga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy manbalar mavjud. Asetilen va uning hosilalari asosida turli xil kimyoviy

transformatsiyalar amalga oshirilishi mumkin. Molekulasi tarkibida $C\equiv C$ uch bog' va gidroksil guruhi mavjud bo'lgan asetilendiollarning kimyoviy xususiyatlarining o'ziga xos xususiyatga ega, shuning uchun ularning qo'llanilish sohalari keng. Bu moddalar asosida ko'plab birikmalarni ya'ni dori preparatlari, gerbitsidlar, fungitsidlar, o'simliklarni o'sishini tezlashtiruvchi stimulyatorlari, metallar korroziyasiing ingibitorlari va boshqa moddalarni sintez qilish mumkin.

Asetilendiollari asosan, Favorskiy, Grinyar-Iotsich va Reppe reaksiyasi asosida sintez qilinadi. Favorskiy reaksiyasi ko'pincha absolyutlangan dietil efiri eritmasida (DEE) amalga oshiriladi, bunday erituvchilardan alkilsulfoksidlar, tetragidrofuran (TGF) va ularning hosilalarida asetilen spirtlari olinadi. Dimetilformamid(DMFA), bir almashingan tetragidropiranlar, asetallari glikollarning dialkil efirlari maqsadli moddalarni unumini oshishiga olib keladi. Bunda, hamma holatlarda katalizator sifatida o'yuvchi ishqorlardan KOH ishlatiladi. Masalan, asetilen spirtlari olishda asetilen va uning hosilalari asosida ularning aldegidlar (yoki ketonlar) bilan ta'sirlashishida KOH katalizatori ishtirokida erituvchi sifatida sulfoksidlar (dimetil-, dietil-, metiletil- yoki tetrametil) ishlatilgan [2]. Bunda asosan reaksiyani muqobil borishi uchun ketonlar misolida ularning bir guruhi alifatik bo'lishi shartligi aniqlangan. Asetilen spirtlari hosil bo'lishida ishlatilgan ishqorning tabiati katta o'rin tutadi. Masalan, KOH ni NaOH ga almashtirilishi mahsulot unumini 71dan to 47% gacha kamaytiradi. Erituvchi sifatida TGF (yoki uning hosilalari) KOH katalizator iishtirokida ishlatilishi natijasida asetilen spirtlari unumi 85-96% ga etishi tasdiqlangan. Bundan tashqari, ushbu erituvchilarni ishlatilishi hosil bo'lgan asetilen spirtlari suvli ishqor eritmasidan to'laroq ajratib olishga imkon beradi [2].

Asetilen molekulasigi $-C\equiv C-$ bog'lanishiga turli nukleofillarning qo'shilishi natijasida turli xil getero-, karbobirikmalarning hosil bo'lishi olib keladigan reaksiyalarning yangi usullari ishlab chiqilmoqda. Xususan, asetilen va turli karbonil birikmalarining reaksiyasi, asetilen spirtlari hosil bo'lishi va $-C\equiv C-$ yangi bog'lanish saqlanib qolishi alohida amaliy ahamiyatga ega. Asetilen spirtlari va vinil mahsulotlarini geterogen-katalitik usulda sintez qilish, turli xil selektiv katalizatorlardan foydalanib, asetilen birikmalarining yangi hosilalari yaratilmoqda.

Alkin diollarining yuqori reaksiyon qobiliyatidan foydalangan holda ushbu moddalardan turli xildagi murakkab efirlar olish va ularni sanoat sohasida turli sohalarida qo‘llanilishini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Alkin diollarining ichida butin-2-diol-1,4 ning xossalari va ishlatilish sohalarini alohida o‘rin tutadi.

Shu sababli butindiolning turli xildagi murakkab efirlarini olinishi va efirlarining hosil bo‘lish jarayonidagi reaksiya muhiti o‘rganilishi kimyoviy sintez jarayonlarida katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari butindiol-1,4 ning murakkab efirlarining ishlatilish sohalarini o‘rganish va ularni amaliyotga tadbiiq etish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Alkin diollarining yuqori reaksiyon qobiliyatidan foydalangan holda ushbu moddalardan turli xildagi murakkab efirlar olish va ularni sanoat sohasida turli sohalarida qo‘llanilishini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Alkin diollarining ichida butin-2-diol-1,4 ning xossalari va ishlatilish sohalarini alohida o‘rin tutadi.

Hozirgi kunda adabiyotlarda asetilen spirtlari sinteziga oid ma‘lumotlar mavjud, lekin ularni kimyoviy xossalari, katalitik o‘zgarishlari va ularni sintezi uchun katalitik sistemalar joriy qilish kam tadqiq qilingan. Yuqoridagilarni e‘tiborga olgan holda butin-2-diol-1,4 ni laboratoriyada sintez qilindi.

Atsetilen spirtlarini unumini yaxshilovchi katalizatorlar izlab topish, tayyorlash va ishlab chiqarishga joriy etish, ularning xossalari o‘rganish, ayniqsa katalizatorlarni chetdan keltirilayotgan mahsulotlar o‘rniga o‘zimizning mahalliy mahsulotlaridan foydalanib tayyorlash ijobiy natijalarga olib keladi. Shunga ko‘ra biz ishda —Olmaliq kon-metallurgiya kombinatil AJ Qolmaqirdan olingan mis-porfirli tuproq namunasidan foydalandik. Uning asosida olingan katalizatorning tarkibi: 1. Cu-20%; Fe-15,8 %; Al-10,2%; Ti -7,35%; SiO₂-46,65%. 2. Cu-50%; Fe-2 % ; Al-1,1%; Ti-0,25%; SiO₂ -46,65%. Bu sintez qilingan katalizatorlarni tuzilishi IQ, Rentgen tahlili yordamida o‘rganildi. Geterogen fazada asetilen va 30%li formalin bilan vertikal reaktorda ta’sirlashishi natijasida yuqori unim bilan prapargil spirti (18-26%) va qo‘shimcha ravishda butin-2-diol-1,4 (14-38%) hosil bo‘lishi o‘rganildi [3].

Alkin diolni xossalari o‘rganish maqsadida uni sirka kislotasi bilan ta’sirlashtirilib, butindiol-1,4 diatsetati sintez qilindi va uning spektrlari o‘rganilib

reaksiya natijasida ushbu efir hosil bo‘lganligi tasdiqlandi. Ushbu efirni Хроматэк-Кристалл 9000 №: 2191517 apparati yordamida tozaligi, individualligi tasdiqlandi, xromoto-mass spektrlari olindi va aynan butin-2-diol-1,4 diatsetati hosil bo‘lganligi tasdiqlandi [4].

“Navoiyazot” OAJ da sanoat miqiyosida tabiiy gazdan asetilen olinadi, u asosida sirka kislotasi, akrilonitril ishlab chiqariladi. Ushbu gaz asosida turli- tuman moddalarni olish bilan birga asetilen spirtlarni olish imkoniyati tug‘iladi. Shuningdek, atsetilen spirtlaridan galvanik qoplamalar, zaharliligi kam va yuqori samarador bo‘lgan, o‘simliklarni himoyalash va dorivor vositalar, metallar korroziyasini oldini oluvchi ingibitorlar, pestitsidlar va erituvchilar olinadi.

Asetilendiollar monomerlar, kuzatuv agentlari, turli polimerlar va sun'iy tolalar sintezida inhibitorlar, qishloq xo'jaligida defoliantlar, pestitsidlar, stimulyatorlar, teri va to'qimachilik sanoatida qo'shimchalar, tibbiyotda biologik faol dorilarni olishda xom ashyo sifatida keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сирлибаев Т.С., Зиядуллаев О.Е., Садиков М.К., Нурманов С.Е., Турғунов Э. Синтез ацетиленовых спиртов методом разложения diaзосоединений. // Вестник НУУЗ. № 3. -2009. –С. 85-88.

2. Трофимов Б.А., Гусарова Н.К. Ацетилен: новые возможности классических реакций // Успехи химии. №6, 2007, С. 550-565.

3. Turg'unov E., Nizamov I.G', Sodiqov M.Q., Iskandarova M.U. Butin-2-diol-1,4 olinishi va uning xossalari, “Nazariy va ekperimental kimyo hamda kimyoviy texnologiyaning zamonaviy muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Qarshi.2023. 471-472-b.

4. Nizamov, I., Toshpulatova, M., & Nizomov, Q. Understanding the Nobel prize. The winners of the Nobel prize in chemistry. //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, (2022). 2(12), 39-43.